

РАЗВИТИЕ И ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ В ЭПОХУ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Митина София Юрьевна,

Алимарданова Шахло Ашурмаматовна

Узбекский государственный университет мировых языков,

Ташкент, Узбекистан

E-mail: mitinasofiya2004@gmail.com

Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные вопросы развития лингвистики и языков в эпоху развития и проникновения искусственного интеллекта в жизнь большинства людей, а также влияние ИИ на изучение языков. Искусственный интеллект оказывает влияние на многие аспекты нашей жизни, в связи с этим данная проблема представляется нам актуальной и востребованной.

Ключевые слова: искусственный интеллект, лингвистика, языковые модели, ChatGPT, Promt, Google Translate, DeepL.

В последнее время мы часто слышим словосочетание «языковые модели». Разберёмся, что оно значит. «Языковые модели обучаются предсказывать следующее слово в последовательности, и в процессе этого обучения они учатся генерировать связный и контекстуально релевантный текст на основе входных данных» [1]. Алгоритм работы и обучения модели очень прост. Она читает буквально миллионы страниц с текстом и обучается, то есть до активного внедрения в нашу жизнь языковые модели обучались на лингвистике, которая полностью была создана и развивалась при помощи человека. Но теперь, когда языковые модели обучились, они могут самостоятельно развивать язык и совершенствовать его. Впервые термин «искусственный интеллект» использовал Джон Маккарти в 1956 году на конференции в Дартмутском колледже.

«Искусственный интеллект – это наука и инженерия по созданию разумных машин, особенно разумных компьютерных программ» [2].

Сегодня в 2025 году существует огромное количество приложений для мобильных устройств, которые работают на базе искусственного интеллекта и помогают людям в изучении языков. В качестве примера может служить Duolingo. Любой человек, который хоть раз пытался улучшить свой уровень английского языка или начать его изучать, взаимодействовал с этим приложением. В нашей стране данное приложение в основном используется для изучения английского языка, но в нём существует обширный список языков, доступных к изучению. Если раньше человеку нужно было выделять время, находить себе учителя, ехать куда-либо, то сейчас с появлением искусственного интеллекта и приложений на его базе достаточно лишь наличие смартфона и желания к изучению языка. Человек может просто выделить буквально 15-20 минут своего свободного времени, оставаясь при

этом дома, на работе или где-нибудь ещё, и приступить к изучению и совершенствованию своего уровня знаний иностранного языка.

В настоящее время также происходят изменения и в роли учителя, теперь известный всем нам ChatGPT® может выступать в его роли. Данная задача решается всего лишь одним промптом. Промпт – это текстовый запрос, который пользователь вводит в строку для сообщений и отправляет чат-боту. Это можно сравнить с классическим взаимодействием ученика и учителя. Вы задаёте вопрос и получаете ответ. Всего за несколько секунд он подготовит план занятий, список заданий и предложит оптимальный для вас способ изучения языка. Ещё одним преимуществом является гибкость: традиционного преподавателя вы не сможете буквально за секунду изменить под себя и сделать его комфортным. Вам либо придется привыкнуть к его методике преподавания, либо снова искать другого преподавателя, методика которого вам подойдёт. Преимуществ очень много: чат-бот не устает, у него не меняется настроение от каких-либо внешних факторов, он всегда свободен и готов вам помогать. Однако ещё слишком рано говорить о полной замене привычных нам учителей, ведь степень доверия к искусственному интеллекту находится на достаточно низком уровне.

И, по нашему мнению, это будет продолжаться ещё довольно-таки долго, потому что в информационном поле мы все ещё часто встречаем негативное мнение, которое получает поддержку и распространение.

Но с появлением искусственного интеллекта ситуация изменилась не только в области изучения языков. Он оказывает огромное влияние и на перевод. Технологии перевода, которые основываются на искусственном интеллекте, произвели революцию в мире. Если раньше для взаимодействия с иностранцем нам был необходим переводчик, то сейчас снова достаточно одного единственного телефона. Современные технологии используют нейронные сети для обработки и перевода. Все мы знаем о таких знаменитых и крупных платформах, как Google Translate и DeepL, которые помогают с переводом в реальном времени.

Ещё одним плюсом интеграции искусственного интеллекта в языковую среду является сохранение языков. Учеными из Австралийского национального университета (ANU) было проведено исследование, по результатам которого они выяснили, что каждые две недели в мире исчезает один язык. Основной причиной исчезновения в современной научной теории называют глобализацию. Многие малые языки поглощаются большими, люди, которые вынужденно мигрируют, изучают язык той территории, куда они переехали и постепенно отказываются от использования своего родного языка. Проект под названием „The Endangered Languages” использует искусственный интеллект для сбора и создания базы исчезающих языков.

В заключение подчеркнём, что нужно перестать быть предвзятыми к использованию искусственного интеллекта и позволить ему сделать нашу жизнь легче и лучше. Абсолютно каждая новая технология в нашем мире встречала сопротивление и с огромным трудом занимала место в нашей

жизни, но всегда после принятия и одобрения условия нашей жизни улучшались.

Список литературы

1. Brown T.B., Mann B., Ryder N., Subbiah M., Kaplan J., Dhariwal P., & Amodei D. Language models are few-shot learners. – 2020. – <https://arxiv.org/pdf/2005.14165.pdf>
2. McCarthy J. What is Artificial Intelligence? – <http://jmc.stanford.edu/articles/whatisai/whatisai.pdf>
3. McCarthy J., Minsky M.L., Rochester N., Shannon C.E. A proposal for the dartmouth summer research project on artificial intelligence. – <http://jmc.stanford.edu/articles/dartmouth/dartmouth.pdf>
4. Куликова М.А. Большие языковые модели и лингвистическая теория: от анализа к синтезу // Вопросы языкознания. – 2024. – № 1. – С. 45-61.
5. На Земле может исчезнуть более 40% языков, выяснили ученые. – <https://www.gazeta.ru>
6. Баранов А.Н., Ворожцова Н.Л. Искусственный интеллект и лингвистика: перспективы взаимодействия // Вестник РАН. – 2023. – Т. 93, № 4. – С. 312–325.
7. Кибрик А.А. Искусственный интеллект и будущее лингвистики // Язык. Познание. Коммуникация. – М.: ЯСК, 2022. – С. 178-196.